

La gestion de la voirie

Pavard A.^{1,2}

1. Département Génie de la construction, École de Technologie Supérieure, Montréal, QC, H3C 1K3, Canada.
2. Groupe de Recherche en Intégration et Développement Durable en Environnement Bâti, Montréal, QC, H3C 1K3, Canada

antonin.pavard.1@ens.etsmtl.ca

Cet article a été présenté à l'occasion du 24ème Salon Culture Jeux & Mathématiques qui s'est déroulé du 25 au 28 Mai 2023 (<https://salon-math.fr/>). Il s'agit d'un article de vulgarisation qui s'appuie sur des travaux réalisés dans le cadre de la thèse de Doctorat d'Antonin Pavard sur la conception d'un référentiel spatial de voirie pour l'optimisation de la gestion de l'infrastructure dans son environnement. La méthode complète et les résultats sont diffusés dans le manuscrit de thèse (Pavard, 2020a) et ont été présentés lors d'une soutenance filmée (Pavard, 2020b). Plus précisément, cet article reprend une étape du processus de conception du référentiel : la construction de données géographiques.

Le réseau de voirie français est long de plus d'un million de kilomètres. À neuf, ce patrimoine est estimé à deux mille milliards d'euros. Son entretien est le deuxième poste de dépense des communes, après l'éducation. Malheureusement, chacun le constate, la voirie se dégrade. Avec l'avancée des technologies numériques, ne peut-on pas optimiser la gestion de la voirie ?

Qu'est-ce qu'une voirie ?

La conscience collective conduit à plusieurs erreurs lorsqu'il est question de la voirie (Pavard et al., 2018). La figure ci-après traduit ces erreurs de perception et présente une vision de la voirie réelle (Fig. 1).

D'abord, le terme « voirie » est associé à un espace unique et homogène en terme d'usages : la *chaussée*, sur laquelle circulent les véhicules. La chaussée est bien l'élément central, mais elle est aussi bornée par des *dépendances* de voirie telles que les trottoirs, les fossés, etc. La chaussée et les dépendances occupent une emprise en sursol (a).

Figure 1. La voirie, une infrastructure multidimensionnelle (adaptée de Pavard et al., 2021)

Ensuite, seule la partie visible de la voirie, le *revêtement*, est considérée. Or, un élément de voirie tel que la chaussée, est composé de plusieurs *couches* de différentes natures et épaisseurs. Il s'agit de la *structure* qui occupe un volume en sous-sol (b). Celle-ci permet à la chaussée de garder son intégrité tout en répondant aux sollicitations dont l'*agressivité du trafic* (impacts mécaniques liés au trafic) (Pais et al., 2013). Finalement, la voirie occupe aussi un volume en sursol (c). Pour qu'elle assure ses fonctions, des *équipements* sont installés à sa surface : lampadaires, signalétiques, murets séparatifs, etc. Par son emprise et ses volumes en sous-sol et sursol, la voirie est donc une infrastructure multidimensionnelle (d) qui occupe une portion de territoire (Bordin, 2006).

Un référentiel de voirie, pourquoi ?

Divers spécialistes interviennent sur la conception de la voirie, son aménagement ou encore sa gestion. Par exemple, des spécialistes des travaux publics *dimensionnent* (choix de composition et d'épaisseur des couches) et construisent les voiries, tandis que d'autres aménagent la voirie en sursol, ou encore organisent sa gestion et sa *maintenance* (travaux de prévention et de restauration). La voirie est aussi du ressort des non spécialistes de l'infrastructure. En effet, elle est le support d'activités variées qui nécessitent des installations en surface ou en sous-sol, dont les réseaux de distribution (gaz, eau, etc.). Tous les intervenants doivent communiquer entre eux, afin que chaque intervention, sur la voirie ou un équipement intégré, soit adaptée en termes de délais, de méthodes, de sécurité, etc. Généralement, la communication autour de projet à emprise spatiale est facilitée par la mise en place d'un *référentiel*, c'est-à-dire un outil permettant de représenter chaque élément du projet dans son contexte, et permettant de stocker des informations sur ces éléments (Pavard et al., 2022).

Malheureusement, ces outils ne sont pas toujours adaptés ou à jour. Cette situation peut entraîner des accidents. Par exemple, le 30 octobre 2007, une conduite de gaz a été arrachée lors de travaux sur voirie à Bondy (département Seine-Saint-Denis) (Le Monde, 2007). La raison ? L'utilisation de documents obsolètes de référencement des travaux. La figure ci-après illustre le problème (Fig. 2) : le plan (a) de l'ouvrier indiquait une conduite de gaz à 80 centimètres de profondeur, alors qu'une modification structurelle de la chaussée avait réduit cette dernière. L'ouvrier avait alors une perception faussée (b) puisque la conduite se trouvait finalement à 60 centimètres (c).

Figure 2 Explication technique de l'accident de Bondy (Pavard, 2022)

Un référentiel de voirie, lequel ?

Les informations sur la voirie sont saisies, lors de sa conception, sur des plans et des rapports techniques. Le gestionnaire de l'infrastructure (à savoir, une collectivité territoriale) fait ensuite un *récolement*, c'est-à-dire une mise à jour des informations. Les voiries françaises sont anciennes et le papier est le support traditionnel pour stocker ces informations. Avec l'avènement du numérique, des technologies de numérisation et de représentation ont été développées, mais ce n'est que récemment que le secteur de la construction se les est appropriées via, par exemple, les *Building Information Modelling* (BIM) ou les *Systèmes d'Information Géographiques* (SIG). C'est deux technologies, illustrées par la figure ci-après (Fig. 3). Elles permettent de modéliser la réalité (a).

Le BIM sert à modéliser un ouvrage (b) et à représenter ses informations techniques en 3D (d). Il s'agit d'une représentation à l'échelle de l'ouvrage. Aujourd'hui, il est surtout utilisé pour la conception et la livraison d'un bâtiment, mais l'ingénierie des infrastructures (routes, voies ferroviaires, etc.) tend à se l'approprier pour référencer leurs ouvrages. Les SIG servent à modéliser des objets du monde réel ayant une emprise spatiale (c), et à les représenter en 2D à l'échelle du territoire (d). Des spécialistes les utilisent pour diverses raisons comme, par exemple, pour construire des *modèles numériques de terrain*, soit une représentation de la topographie d'une zone, ou pour gérer des services tels que les transports à l'aide d'analyse d'accessibilité et de mobilité. De façon plus générale, les SIG servent à recueillir, stocker et analyser des données spatiales avant de communiquer les résultats à l'aide de la cartographie. Ce vaste champ scientifique est appelé *science de l'information géographique* ou *science géomatique*, et fait le lien entre la géographie et l'informatique, ou plus largement les mathématiques.

Les deux technologies ont des avantages indéniables pour la gestion de la voirie dans son environnement : le BIM permet de produire un référentiel ouvrage à l'aide d'une représentation de la voirie dans ses dimensions techniques (Biancardo et al., 2020), les SIG permettent de produire un référentiel spatial à l'aide d'une représentation de la voirie dans son environnement (Bansal, 2007 ; Ferreira et Dos Santos Duarte, 2006).

Figure 3 Building Information Modeling (BIM) et Systèmes d'Information Géographiques (SIG) (Pavard, 2022)

Aujourd’hui, l’intégration des deux technologies dans un processus global n’est pas assurée et fait l’objet de recherches (D’Amico et al., 2020 ; Garramone, 2020 ; Karan et al., 2016). Notre objectif est d’améliorer la gestion de la voirie par rapport à son environnement, dont les réseaux. Pour cela, les chercheurs souhaitent proposer des outils aux gestionnaires de voirie. Les SIG étant plus largement utilisés par les principaux gestionnaires de voirie, développons brièvement ici cette solution (Mineau, 2003).

Un référentiel spatial de voirie, comment ?

La construction d’un référentiel s’effectue en plusieurs étapes (Pavard et al., 2023) : *i)* identifier et sélectionner les objets du réel ; *ii)* organiser les objets sélectionnés et décrire leurs relations (typiquement, une chaussée appartient à un tronçon de voirie) ; ***iii)* construire les données géographiques par le biais de processus informatiques et mathématiques** ; *iv)* enrichir les données géographiques par des données descriptives (par exemple, les matériaux et épaisseurs des couches des structures de chaussées). Présentons la troisième étape, qui fait intervenir de nombreuses notions mathématiques.

La figure suivante (Fig. 4) présente deux types de données géographiques de voirie. Les plus fréquentes sont les données *linéaires* (a). Elles sont utilisées par vos GPS pour les calculs de *plus court chemin*. Ces calculs s’appuient sur la *théorie des graphes* (ici, un graphe est une représentation abstraite d’un réseau, composé d’arcs reliant des nœuds) (Fournier et Pomerol, 2010). Les graphes de voirie représentent les axes de circulation (arcs) reliant les carrefours routiers (nœuds) ; les données *surfaciées* (b) représentent les emprises de voirie. Ces données sont utiles pour gérer la voirie, mais sont peu utilisées en pratique en raison du manque de méthodes pour les construire simplement.

Figure 4. Le graphe, une représentation abstraite d’un réseau (Pavard, 2022)

Des processus simples de construction de ces données existent (Delaville et al., 2021). La figure ci-après présente les grandes étapes de l’une de ces méthodes (Fig. 5) (Pavard et al., 2021 ; 2019). D’abord, on construit l’emprise globale de voirie à l’aide des *parcelles cadastrales* d’une commune, soit les portions de terrains du domaine privé. Ce qui ne relève pas à l’espace privé (a) constitue l’espace public,

lequel est en grande partie occupé par la voirie (b). Ensuite, nous déterminons l'emprise des chaussées à l'aide du linéaire de voirie, en appliquant à chaque segment (c) une formule déterminant la largeur de sa chaussée. Celle-ci dépend de la classe administrative (nationale, communale, etc.), de la nature des voies (chemin, route à un ou deux chaussées, etc.), ou encore du nombre de voies de circulation. Les largeurs obtenues nous permettent alors de construire *les polygones englobants* qui reflètent l'emprise des chaussées (d).

Les résultats (e) sont comparés à des données de référence (f) construites à l'aide d'un processus manuel dont chaque étape est maîtrisée. Ce processus est une numérisation par l'interprétation visuelle d'images aériennes. Des écarts de 5 à 10% selon les communes sont observés. Ils s'expliquent notamment par les largeurs hétérogènes des chaussées de nos villes, à l'héritage médiéval. Ce point est améliorable en affinant les paramètres de la formule pour calculer les largeurs de chaussées.

Références

- Bansal VK. (2007). Potential of GIS to Find Solutions to Space Related Problems in *Construction Industry*. **26**.
- Biancardo S.-A., Capano A., de Oliveira S.-G., Tibaut A. (2020). Integration of BIM and Procedural Modeling Tools for Road Design. *Infrastructures*. **5(4)**:37. <https://doi.org/10.3390/infrastructures5040037>
- Bordin, P. (2006). Méthode d'observation multi-niveaux pour le suivi de phénomènes géographiques avec un sig (Doctoral dissertation, Université de Marne-la-Vallée).
- D'Amico F, Calvi A, Schiattarella E, Prete MD, Veraldi V. (2020). BIM And GIS Data Integration: A Novel Approach Of Technical/Environmental Decision-Making Process In *Transport Infrastructure Design*. *Transportation Research Procedia* **45**: 803–810.
- Delaville, D., Marzilli, G. et Le Yhuelic, Y. (2021). Représenter l'espace public : méthodes pour la conception d'un référentiel francilien, Communication au SIG 2021, 11-15 octobre 2021, Aubervilliers, France
- Ferreira AJL, Santos Duarte A dos. (2006). A GIS-based infrastructure management system for municipalities. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Municipal Engineer **159**: 113–120. *ICE Publishing*.
- Fournier J.-C., Pomerol J.-C. (2010). Théorie des graphes et applications : avec exercices et problèmes, Paris (France), *Hermes Science publications* : Lavoisier.
- Garramone M, Moretti N, Scaioni M, Ellul C, Re Cecconi F, Dejacco MC. (2020). BIM and GIS integration for infrastructure asset management: a bibliometric analysis. *ISPRS Ann Photogramm Remote Sens Spatial Inf Sci* **VI-4/W1-2020**: 77–84.
- Karan EP, Irizarry J, Haymaker J. (2016). BIM and GIS Integration and Interoperability Based on Semantic Web Technology. *J Comput Civ Eng* **30**: 04015043.
- Le Monde (2007). L'explosion d'une conduite de gaz à Bondy a fait un mort et plus de quarante blessés. *Le Monde.fr*, 30 octobre 2007. URL : https://www.lemonde.fr/societe/article/2007/10/30/l-explosion-d-une-conduite-de-gaz-a-bondy-a-fait-un-mort-et-plus-de-quarante-blesses_972877_3224.html.
- Mineau, D. (2003). L'apport des SIG en urbanisme (The contribution of GIS to town planning), *Bulletin de l'Association de géographes français*, vol. **80**, n° 4, p. 443-453. Disponible en ligne à l'URL suivant : https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_2003_num_80_4_2356

- Pais J.-C., Amorim S.-I.-R., Minhoto M.-J.-C.. (2013). Impact of Traffic Overload on Road Pavement Performance. *J Transp Eng* **139**: 873–879.
- Pavard A., Dony A., Bordin P. (2023). “Road modelling for infrastructure management: The efficient use of Geographic Information Systems”, arXiv preprint, Engineering Archive; DOI : <https://doi.org/10.31224/2951>.
- Pavard A., Dony A., Bordin P. (2022). Mieux gérer la voirie : les apports d’un référentiel spatial partagé, *Métropolitiques*. URL : <https://metropolitiques.eu/Mieux-gerer-la-voirie-les-apports-d-un-referentiel-spatial-partage.html>. DOI : <https://doi.org/10.56698/metropolitiques.1866>.
- Pavard A., Bordin P., Dony A. (2022). Modéliser la voirie urbaine pour une gestion de l’infrastructure routière : étude comparée de deux conceptions de données surfaciques de voirie, *Belgeo* [En ligne], **3** | 2021, mis en ligne le 25 janvier 2022, consulté le 21 janvier 2023. URL : <http://journals.openedition.org/belgeo/51958> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/belgeo.51958>
- Pavard A. (2020a). Optimiser la gestion conjointe de la voirie et des réseaux enterrés à l'aide de la géomatique : conception d'un référentiel spatial de voirie – Constructibilité à l’interface entre route et réseaux enterrés. Géographie. Université Paris-Est. Français. (NNT : 2020PESC2066).
- Pavard A. (2020b). Soutenance de Doctorat : Optimiser la gestion conjointe de la voirie et des réseaux enterrés à l'aide de la géomatique : conception d’un référentiel spatial de voirie. (hal-03346851)
- Pavard A. (2019). *Interactions entre voirie et réseaux enterrés*. Journées Techniques Routes (JTR), Feb 2019, Nantes, France. (hal-02146732)
- Pavard A., Bordin P., Dony A. (2018). *Modélisation SIG de la voirie*. Congrès INFRA, Nov 2018, Québec, Canada. (hal-02146710)